

materiallarining tahlili orqali modulli tromb devorlarning afzalliklari aniqlangan. Shuningdek, Trombe modullarining har qanday turar-joy binolariga qo'llanilish imkoniyatlari va ekologik jihatdan ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit soʻzlar: Tromb devori, modulli tizim, passiv isitish, energiya samaradorligi, issiqlik texnikasi, O'zbekiston iqlimi

Аннотация: В данной статье описана возможность разработки модульного варианта тромбовых стен, одной из пассивных систем солнечной энергетики, направленных на повышение энергоэффективности зданий, и их применение в климатических условиях Узбекистана. Тромбосные стенки поглощают солнечные лучи, накапливают тепловую энергию, причем медленно-Медленно передается в интерьеры. Сравнительные расчеты с традиционными стенками в исследовании-Преимущества модульных тромбовых стен были определены на основе термической прочности, изменения температуры воздуха и анализа строительных материалов. Кроме того, любой из модулей Trombe-Будет подчеркнут потенциал жилых зданий и их экологическое значение.

Ключевые слова: Стена тромба, модульная система, пассивное отопление, энергоэффективность, теплотехника, климат Узбекистана

Annotation: This article describes the possibility of developing a modular version of thrombus walls, one of the passive solar energy systems aimed at improving the energy efficiency of buildings, and their application in the climatic conditions of Uzbekistan. Thrombus walls absorb the sun's rays, store heat energy, and slowly-Slowly transmits to the interiors. Comparative calculations with traditional walls in the study-The advantages of modular thrombus walls have been determined through thermal resistance, air temperature changes and analysis of building materials. Also, any of the Trombe modules-The potential for residential buildings and their environmental significance will be highlighted.

Keywords: Trombe wall, modular system, passive heating, energy efficiency, heat engineering, Uzbekistan climate

XX asr oxiridan boshlab, energiya resurslarining tanqisligi va atrof-muhit muammolari global miqyosda energiyani tejavchi yechimlarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytirdi. Shu bilan birga, binolar umumiy energiya sarfining 40% dan ortig'ini tashkil qilganligi bois, ushbu sohada samarali texnologiyalarga o'tish zarurati tug'ildi. Bugungi kunda energiya manbalarining samarali ishlatilishi va ekologik muammolarni kamaytirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Xususan, binolarni isitish va sovutish jarayonlarida muqobil energiya manbalaridan foydalanish muhim yo'nalishlardan biridir. O'zbekiston quyoshli iqlimga ega davlat sifatida passiv quyosh tizimlaridan foydalanish uchun qulay hudud hisoblanadi va Quyosh nurlaridan passiv foydalanish orqali energiya tejamkorligiga erishish mumkin. Ushbu maqolada tromb devorlarning modulli ko'rinishini ishlab chiqish va uni mahalliy sharoitda tatbiq etish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Tromb devori – binoning janubiy tomonida joylashgan, quyosh nurlarini yig'ib, binoga issiqlik energiyasini taqdim etuvchi maxsus devor tizimidir.

Trombe devorining tarkibiy qismlari:

- Shisha qoplama: Quyosh nurlarini o'tkazib, issiqlik yig'ilishini ta'minlaydi.
- Issiqlik yig'uvchi devor: Odatda qora rangga bo'yalgan g'isht yoki beton devor nurlanish energiyasini o'zida saqlaydi. Ya'ni quyosh nuri shisha orqali o'tib, devorni qizdiradi
- Ventilyatsiya teshiklari: Pastki va yuqori qismda joylashib, tabiiy havo konveksiyasini ta'minlaydi.

Modulli tromb devor — bu zavodda tayyorlanadigan, oldindan o'lchamlari aniqlangan paneldan iborat tizim. Ya'ni Trombe devorining ixchamlashtirilgan va moslashuvchan varianti bo'lib, u janubga qaratilgan devorlarga o'rnatiladi. Modul

konstruksiya har bir devorning balandligiga mos keladigan tarzda ishlab chiqariladi, eni esa buyurtma asosida shakllanadi.

U an'anaviy tizimga nisbatan quyidagicha ustunlikka ega:

- Qurilish mehnatini kamaytiradi
- Montaj qilish qulay
- Energiya tejash samaradorligi yuqori
- Mahalliy materiallardan foydalanish mumkin

Trombe modullari uchun quyidagi zamonaviy va hamyonbop devor materiallari qo'llanilishi mumkin:

- Gazobeton bloklari – Yengil, yaxshi issiqlik izolatsiyasiga ega va nisbatan arzon material.
- Sandwich panellar – Ko'p qatlamli tuzilishga ega bo'lib, issiqlikni yaxshi saqlaydi va o'rnatilishi oson.
- Polistirol beton bloklar – Yaxshi issiqlik izolyatsiyasi xususiyatiga ega va barqaror material.
- Ekologik taxta panellar – Qayta ishlangan yog'och va tabiiy materiallardan tayyorlangan, ekologik toza variant.
- Keramik g'ishtlar – An'anaviy material bo'lib, uzoq muddat xizmat qiladi va issiqlikni yaxshi saqlaydi.

IoT asosida aqlli boshqaruv tizimlari – Tromb modullari samaradorligini oshirish uchun Internet of Things (IoT) texnologiyalaridan foydalaniladi. Aqlli sensorlar harorat va namlikni real vaqt rejimida kuzatib borib, avtomatik boshqaruv orqali optimal ish rejimini ta'minlaydi.

Quyosh panellari integratsiyasi – Trombe modullarining samaradorligini oshirish va ulardan yanada kengroq foydalanish imkonini beruvchi muhim texnologik yechimlardan biridir.

O‘z-o‘zini tozalovchi materiallar – Trombe modullari uchun zamonaviy texnologik yutuqlardan biri bo‘lib, bu materiallar o‘z yuzalaridagi chang, ifloslanish va mikroorganizmlarni tabiiy yoki sun‘iy yorug‘lik yordamida parchalash xususiyatiga ega. Devorga joylashtirish burchagi – eng optimal natijaga erishish uchun janubga 90° burchak ostida o‘rnatish lozim.

Modul qalinligi – Sovuq hududlarda qalinroq materiallardan foydalanish tavsiya etiladi. Havo oqimini nazorat qilish – Issiq havo oqimi uchun yuqori va pastki teshiklar mavjud bo‘lishi lozim.

Tromb devorlari uchun quyidagi materiallardan foydalanish tavsiya etiladi:

- **Shisha panellar** – quyosh nurlarini maksimal darajada saqlash uchun.
- **G‘isht yoki beton devorlar** – issiqlikni saqlash va sekin-asta tarqatish.
- **Izolyatsion materiallar** – issiqlikni samarali ushlab turish uchun.

Har bir devor o‘lchami quyosh nurlarining tushish burchagiga qarab aniqlanishi kerak. Masalan, 30-40 sm qalinlikdagi g‘isht devor optimal bo‘lishi mumkin.

QMQ 2.01.04-18 ga ko‘ra Toshkent shahrida jamoat binolari uchun minimal termik

qarshilik $R_{\min}=2.6 \text{ m}^2 \cdot \text{°C}/\text{W}$. Tadqiqotda modulli tizimning termik qarshiligi:

- Shisha: 0.40
- Havo bo‘shlig‘i: 0.15
- Gazo-penobeton: 2.0

Umumiy: $2.93 \text{ m}^2 \cdot \text{°C}/\text{W}$ — bu talabdan yuqori.

Afzalliklari:

Rasm: Modul tuzilish sxemasi:
bo‘ylama kesimi va old ko‘rinishi

- Energiya tejamlorligi: Elektr va gaz sarfini kamaytiradi.

- Ekologik xavfsizlik: Atmosferaga zararli chiqindilar ajratmaydi.
- Tabiiy energiyadan foydalanish: Quyosh energiyasidan samarali foydalanish.
- Bino ichida barqaror haroratni saqlash. Havo almashinuvini yaxshilash.

- Moslashuvchan dizayn: Trombe modullari har xil binolarga moslashtirish imkonini beradi.
- Qurilish qulayligi: Modullar prefabrikatsiya orqali tez va samarali o'rnatiladi.

Kamchiliklari:

- Iqlimga bog'liqligi: Quyosh nurlari kam tushadigan hududlarda samaradorligi past bo'lishi mumkin.
- Qurilish narxi: Maxsus materiallar va konstruktiv elementlar talab qiladi.
- Modullar joylashuvi: Ularni binoning janubiy qismiga to'g'ri joylashtirish talab etiladi.

O'zbekiston iqlimi issiq yoz va sovuq qish fasllari bilan ajralib turadi. Shuning uchun, passiv isitish tizimlari, jumladan, tromb devorlari, isitish xarajatlarini kamaytirish uchun ajoyib yechim bo'lishi mumkin. Bunday devorlar xona ichida barqaror haroratni ta'minlaydi.

Eng afzal taraflari:

- Quyoshli kunlar soni ko'p (280–300 kun/yil)
- Sovuq mavsum qisqa
- Energiya narxlari o'sib bormoqda
- Davlat tomonidan yashil energiyaga e'tibor ortmoqda

Issiq iqlimli hududlar – Trombe modullari ventilyatsiya tizimlari va maxsus qoplamalar yordamida sovutish effektini ta'minlaydi.

Sovuq iqlimli hududlar – Modul devorining qalinligini oshirish va qo'shimcha izolyatsiya materiallaridan foydalanish talab etiladi.

Mo'tadil iqlim – Eng samarali hudud bo'lib, Trombe modullarining standart konstruksiyalari maksimal natija beradi.

Uglerod izini kamaytirish – Binolarning energiya iste'molini kamaytirish orqali atrof-muhitga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini pasaytiradi.

Qayta ishlangan materiallardan foydalanish – Modullarning barqarorligini oshirish.

Global isish sharoitida ahamiyati – Tabiiy resurslarni tejash va issiqxona effektini kamaytirish.

Ko'rsatkich	Oddiy devor	Tromb devori
Termik qarshilik	~1.5	2.93
Qurilish muddati	Uzoq	Qisqa
Energiya tejalihi	Past	Yuqori

Tromb devorlarini ishlab chiqish va ularni binoga o'rnatish sxemalari tayyorlanishi zarur. Bunda quyosh nurlarini maksimal darajada qabul qilish burchagi va devorning havo aylanishi uchun kanallari aniq ko'rsatilishi lozim.

Shuni ta'kidlash joizki, tromb modullari zamonaviy qurilish sohasida yuqori samaradorlikka ega bo'lib, energiya tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tromb devorlari O'zbekiston sharoitida xavfsiz va energiya samarador uylar qurish uchun samarali yechim hisoblanadi. Ulardan foydalanish orqali isitish xarajatlarini kamaytirish va quyosh energiyasidan maksimal darajada foydalanish mumkin. Bunday devorlar nafaqat iqtisodiy, balki ekologik jihatdan ham foydali yechim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.M. Maxmudov. Binolarning energiya samaradorligini oshirish. O'quv qo'llanma. Toshkent-2019.
2. Norov N.N. Quyosh nuri bilan passiv tizimda isitiladigan fazoviy tuzilmali kam qavatli turar joy binolarining konstruktiv yechimi. PhD dissertatsiya avtoreferati. Toshkent-2019.
3. Zoxidov M.M., Norov N.N. Energiya tejamkor turar-joy binolari. O'quv qo'llanma. TAQI. 2009.
4. SHNQ 2.08.08-22 Passiv uylar.

5. X.N. Nuretadinov va D.X. Mirbabaeva. Arxitektura-qurilish fizikasi. Toshkent-2000.